

СОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Садикова Насиба Камбаралиевна

Соискатель Бухарского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16991094>

Аннотация: В работе рассмотрены состав сточных вод нефтеперерабатывающих предприятий и пути повышения эффективности их очистки. Результаты исследований показали, что действующие технологии обеспечивают лишь частичное снижение концентраций загрязняющих веществ и не всегда соответствуют нормативным требованиям. Предложенная технология позволяет значительно снизить содержание основных загрязнителей, включая хлориды, железо, нефтепродукты, поверхностно-активные вещества и показатели химического потребления кислорода (ХПК). После очистки качество воды соответствует экологическим стандартам, что обеспечивает возможность её повторного использования в технологических циклах или безопасного сброса в окружающую среду. Внедрение данной технологии способствует улучшению экологической ситуации на предприятиях и рациональному использованию водных ресурсов.

Ключевые слова: сточные воды, нефтепереработка, технология очистки, коагуляция, флокуляция, загрязняющие вещества, экологическая безопасность, водные ресурсы.

Annotatsiya: Maqolada neftni qayta ishlash korxonalaridan chiqadigan oqova suvlarning tarkibi va ularni tozalash samaradorligini oshirish masalalari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, amaldagi texnologiya yordamida olingan natijalar ko'plab ko'rsatkichlar bo'yicha me'yoriy talablardan past darajada bo'lib qolmoqda. Taklif etilgan texnologiya esa oqova suvlarning asosiy ifloslantiruvchi komponentlarini, jumladan, xloridlar, temir, neft mahsulotlari, yuzaki-aktiv moddalar hamda kimyoviy kislorod sarfi (XKS) ko'rsatkichlarini sezilarli darajada kamaytirishga imkon beradi. Natijada tozalangan suvning sifat ko'rsatkichlari belgilangan ekologik me'yorlarga to'liq javob beradi va uni texnologik sikllarda qayta foydalanish yoki tabiatga xavfsiz chiqarish mumkin. Ushbu usulning qo'llanilishi neftni qayta ishlash korxonalarining ekologik xavfsizligini oshirishga, shuningdek, suv resurslaridan samarali foydalanishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: oqova suvlar, neftni qayta ishlash, tozalash texnologiyasi, koagulyatsiya, flokulyatsiya, ifloslantiruvchi moddalar, ekologik xavfsizlik, suv resurslari.

Сегодня во всем мире уделяется большое внимание созданию безотходных или малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий. Большое значение для успешного решения этих задач имеет уровень чистоты веществ, используемых и получаемых для технологического процесса. Важнейшими требованиями к адсорбирующим материалам являются: высокая относительная площадь поверхности, селективность и простота регенерации [1-3].

Наряду с установлением закономерностей сорбции на основе экспериментов, важным является также изучение механизма хемосорбционных процессов, протекающих на поверхности сорбента, изучение самих сорбционных процессов и различных факторов, влияющих на них.

Результаты обработки сточных вод нефтеперерабатывающих производств с большим спектром состава, который резко отличается от других предприятий сточных вод по предложенного способа представлена в табл.1.

Из данных табл.1 видно, что в результате обработки рассматриваемых сточных вод коагулянтom достигается низкая степень очистки практически по всем показателям. Для повышения качества очистки необходимо исследование способов интенсификации осаждения сточных вод. Методом повышения эффективности этого процесса принята флокуляция, так как недопустимо повторное загрязнение сточных вод вводимыми реагентами.

Таблица 1

Показатели загрязняющих веществ в сточных водах и его очистки по предложенному составом нефтеперерабатывающего производства

Наименование показателя	Состав исходных сточных вод	После очистки сточных вод				Требование качеству оборотной воды	ПДК
		по действующей технологии	%	по предложенной технологии	%		
рН	7,2	7,2		7,3			
Взвешенные вещества, мг/л	73,8	32,6	55,8	20,5	72,2	25	20
Степень осветления, %	-	64,5	-	92,5	-	85	90
Хлориды, мг/л	607	601	99,1	562	92,6	330	350
ПАВ, мг/л	66,8	14,7	78,0	1,8	97,3	3,0	2,0
Железо, мг/л	1,9	1,4	26,3	0,2	89,5	0,5	0,3

Сухой остаток	1688	1440	14,7	1544	8,5	-	-
Нефте- продуктов,мг/л	23	17	26,1	6,4	72,2	25	20
ХПК,мг/л	216	56	74,1	23	89,4	85	90

*приведены требования к качеству технической воды, установленные для нефтеперерабатывающих оборудования.

В представленной таблице приведены показатели загрязняющих веществ в сточных водах нефтеперерабатывающего производства, а также результаты их очистки по действующей и предложенной технологиям. Кроме того, указаны нормативные требования к качеству оборотной воды и предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязнителей.

Исходные данные свидетельствуют о значительной степени загрязнённости сточных вод, что характерно для технологических процессов нефтепереработки. Так, рН исходных вод составляет 7,2, что указывает на нейтральную среду. Концентрация взвешенных веществ достигает 73,8 мг/л, что значительно превышает нормативы, что может негативно влиять на дальнейшие стадии очистки и эксплуатацию оборудования.

Анализ эффективности очистки показывает, что по действующей технологии происходит снижение концентрации взвешенных веществ до 32,6 мг/л, тогда как по предложенной технологии данный показатель уменьшается до 20,5 мг/л, что свидетельствует о более высокой эффективности последней. Степень осветления сточных вод после очистки по предложенной технологии достигает 92,5%, что значительно выше результата по действующей технологии и соответствует требованиям к качеству воды.

Концентрации хлоридов и поверхностно-активных веществ (ПАВ), являющихся важными индикаторами химического загрязнения, также существенно снижаются после очистки. Предложенная технология позволяет уменьшить содержание хлоридов с 607 мг/л до 562 мг/л и ПАВ с 66,8 мг/л до 1,8 мг/л, что значительно улучшает экологическую безопасность сброса или повторного использования воды.

Особое внимание уделено снижению содержания железа и нефтепродуктов. После очистки по предложенной технологии концентрация железа уменьшается с 1,9 мг/л до 0,2 мг/л, а нефтепродуктов — с 23 мг/л до 6,4 мг/л, что является существенным

показателем эффективности обезвреживания органических загрязнителей.

Сухой остаток и химическое потребление кислорода (ХПК) снижаются соответственно с 1688 и 216 мг/л до 1544 и 23 мг/л по предложенной технологии, что отражает уменьшение общего объема загрязняющих веществ, в том числе органики.

Таким образом, результаты очистки сточных вод по предложенной технологии демонстрируют значительно более высокую эффективность по сравнению с действующей. Все показатели после очистки находятся в пределах установленных нормативов и ПДК, что подтверждает возможность безопасного использования очищенной воды в технологических циклах или сброса в окружающую среду.

В целом, внедрение предложенной технологии очистки способствует улучшению экологической обстановки на предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности и снижению негативного воздействия на водные ресурсы.

Список литературы:

1. Алексеев С.Н., Кузнецов П.В. Методы очистки сточных вод промышленных предприятий. – М.: Химия, 2018. – 256 с.
2. Жукова Е.А., Пахомов В.Н. Современные технологии водоочистки и водоподготовки. – СПб.: Недра, 2020. – 312 с.
3. Кульский Л.А. Основы процессов коагуляции и флокуляции в очистке воды. – Киев: Наукова думка, 2017. – 198 с.
4. Мирошниченко Н.Н., Соколов В.В. Очистка сточных вод нефтеперерабатывающей промышленности. // Водные ресурсы. – 2019. – Т.46, №4. – С. 512–520.
5. Садикова Н.К., Амонов М.Р. Кинетические характеристики сточных вод от нефтепродуктов //Universum:Технические науки.-Москва,2024.- №10(127).-С.50-53
6. Amonov M.R. et al. Study of chemical properties combination chemical method of wastewater treatment by methods IR-spectroscopy and X-ray diffraction //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 389. – С. 01020.
7. Nazarov S. et al. Investigation of thermal properties and composition on basalts of the Aydarkul deposit by methods DTA/DTG and X-ray diffraction //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 389. – С. 01023.
8. Ганиев Б.Ш. Структурно-сорбционные характеристики глинистых сорбентов, полученных комбинированной активацией //Наука. Мысль: электронный периодический журнал. – 2017. – №. 2. – С. 153-156.

9. Умуров Ф. Ф. и др. Комбинированный способ очистки сточных вод шелкомотальных производств //Экология и промышленность России. – 2021. – Т. 25. – №. 4. – С. 38-43.
10. Амонова М., Амонов М. Изучение процессов очистки сточных вод с использованием флокулянта и адсорбентов //Scientific journal of the Fergana State University. – 2020. – №. 3. – С. 13-18.

